

Received-Makale Geliş Tarihi 04.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2831-2835

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18125038

Dr. Aybüke Çakıray

<https://orcid.org/0000-0002-2153-4736>

Felsefe Grubu Öğretmeni

A. Camus'nün Absürdizmi ve Joker: Varoluşsal Bir Çöküşün Portresi

A. Camus's Absurdism and Joker: A Portrait of an Existential Collapse

*“Mesele kötü insan olmak değil
ama ışığı yitiriyor insan...”*

Camus, 2013, s. 100

ÖZET

Albert Camus'nün felsefesi, varoluşsal boşluk ve absürdizm üzerine inşa edilmiştir. Camus, insanın evrendeki anlam arayışının kayıtsız bir dünya ile çatıştığını ve bu absürd durumu kabul etmenin insanı özgürleştirebileceğini ifade eder. Bu bakış açısı, modern sinemanın en karmaşık karakterlerinden biri olan Joker'de (Arthur Fleck) güçlü bir şekilde yansımaktadır. Todd Phillips'in 2019 yapımı Joker filmi, Fleck'in toplumsal dışlanmışlığa eşlik eden bireysel travmalarının varoluşsal bir çöküşe dönüşmesini anlatırken, Camus'nün absürdizm anlayışına dair önemli temalar sunar. Fleck'in anlam arayışı, Camus'nün absürd kahramanının yolculuğuna benzer şekilde, evrenin kayıtsızlığına ve insanın bu kayıtsızlıkla başa çıkma çabasına dayanır. Fleck, toplumsal yapının çürümüşlüğü ve yaşadığı haksızlıklarla yüzleşirken, varoluşsal bir boşlukta kaybolur ve bu boşluğu kaotik bir şekilde dış vurur.

Fleck'in Joker'e dönüşümü, insanın anlam yaratma çabasının ve kayıtsız bir dünyada var olmanın yol açtığı bir çelişkinin yansımasıdır. Camus'nün “absürd kahramanı”, Fleck'in toplumsal ve bireysel varoluşsal arasındaki boşlukları kabul ederek yıkıcı bir kimliğe dönüşümünü anlamada anahtar bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, Camus'nün felsefesini sinematik bir düzlemde somutlaştıran Joker filmi üzerinden, bireysel varoluşsal kriz ve toplumsal adaletsizliğin absürd bir dünyada nasıl şekillendiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Camus, absürd, varoluş, Joker (film).

ABSTRACT

Albert Camus's philosophy is built upon existential void and absurdism. Camus argues that the human quest for meaning conflicts with an indifferent universe and that accepting this absurd condition can liberate the individual. This perspective is powerfully reflected in one of modern cinema's most complex characters, Joker (Arthur Fleck). Todd Phillips's 2019 film Joker narrates the transformation of Fleck's personal traumas, accompanied by societal marginalization, into an existential collapse, while presenting significant themes related to Camus's understanding of absurdism. Similar to the journey of Camus's absurd hero, Fleck's search for meaning is grounded in the universe's indifference and the human effort to cope with it. As Fleck confronts the decay of the social fabric and the injustices he has suffered, he becomes lost in an existential void, which he expresses chaotically.

Fleck's transformation into the Joker is a reflection of the human endeavor to create meaning and the contradiction arising from existing in an indifferent world. Camus's "absurd hero" plays a key role in understanding Fleck's transition into a destructive identity, as he acknowledges the existential voids between his individual self and society. Through the lens of Joker, which embodies Camus's philosophy on a cinematic plane, this study aims to analyze how individual existential crises and societal injustice take shape in an absurd world.

Keywords: Camus, absurd, existence, Joker (film).

1.GİRİŞ

Albert Camus'nün felsefesi, varoluşsal boşluk, absürdizm ve insanın evrendeki anlam arayışı üzerine geliştirdiği düşüncelerle, 20. yüzyılın en önemli entelektüel miraslarından biri haline gelmiştir. Camus, insanın anlam arayışını sürdürmesi karşısında evrenin kayıtsızlığını ve anlamın yokluğunu sorgular. Bu varoluşsal çelişkiyi "absürd" olarak tanımlar. Absürd insanın evrendeki varlık ve anlam arayışının, kayıtsız bir dünyada çarpışmasını ifade eder. İnsan kendisinin ve dünyanın varoluşunun rasyonel bir açıklamasını kavrayamaz. Bu, absürd koşulun bir anlamıdır: açıklama eksikliği (Hochberg, 1965, s. 91). Absurde, bilinç ile dünya arasındaki ilişkiden ziyade ilişkisizlik ya da ilişkinin kopuşu, dünya ile bilinç arasındaki uyumsuzluktur (Gündoğan, 2011,s. 100). Uyumsuzluk, insanın anlam arayışı yolunda karşılaştığı boşluktur. Uyumsuz, insanın çağrısıyla dünyanın usa uymaz susuşu arasında ki karşılaşmadan doğar (Camus, 2025, s. 45). Camus, insanın bu boşlukla yüzleşmesinin, onu bir çeşit özgürlüğe taşıyabileceğini savunur; çünkü bu çelişkili durumda birey ancak kendi anlamını yaratabilir.

Camus'nün absürdizm anlayışını, modern sinemanın en çarpıcı karakterlerinden biri olan Joker üzerinden incelemek, felsefi bir okuma yapmak adına derin bir olanak sunar. Todd Phillips'in 2019 yapımı Joker filmi, Camus'nün varoluşsal boşluk ve absürdizm anlayışını sinematik bir dilde somutlaştıran ve karakter üzerinden aktarabilen nadir örneklerden biridir. Filmin başkarakteri Arthur Fleck, toplumun marjinalleştirilmiş ve dışlanmış bir bireyi olarak, toplumsal yapının ve sistemin çürümüşlüğüyle mücadele ederken, aynı zamanda kendi içindeki anlam arayışına da yenik düşer. Fleck'in yaşadığı travmalar ve toplumsal adaletsizlikler, bir anlamda Camus'nün absürdizmi ile uyumludur. Camus insanın anlam arayışının karşısında boş bir evrenin durduğunu, bu çelişkinin farkına varmanın ve bu farkındalıkla başa çıkmanın, varoluşun nihai sınavını oluşturduğunu öne sürer. Fleck'in varoluşsal yolculuğu, bu çelişkiyi ve toplumsal dışlanmışlığı çözmeye yönelik bir arayıştan ziyade, bu çelişkilerin içinde kendi kimliğini ve varlığını inşa etmeye çalışan bir bireyin çöküşünü ve kaotik bir figüre dönüşümünü anlatır. Fleck'in iç dünyası, insanın anlam yaratma çabasının evrensel bir yansımasıdır; onun çöküşü ve devamında Joker'e dönüşümü, anlamın yokluğunun kabul edilmesinin, bazen kaotik ve yıkıcı bir biçimde dışa vuruma yol açabileceğini gösterir. Fleck'in toplumsal adaletsizliğe karşı verdiği tepki, bir anlamda toplumun çürüten yapısına, kendisinin varlık ve anlam arayışına karşı duyduğu umutsuzca isyanıdır. Fleck'in başı sonu olmayan bir çelişki içinde sıkışıp kalması, onun absürdizmle yüzleşmesidir. Karakterin Joker'e dönüşümü, absürdizmin kabullenişinin kaotik boyutu ekseninde ele alınacaktır.

2.ABSÜRDÜN KAHKASI: JOKER'İN YÜKSELİŞİ

2.1.Filmin Konusu

2019 yapımı Joker, Todd Phillips tarafından yönetilen ve Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği psikolojik bir dramadır. Film, DC Comics'in ünlü anti karakteri Joker'in kökenlerine odaklanır. Hikâye, Arthur Fleck adlı bir bireyin toplumun ona uyguladığı ötekileştirme nedeniyle nasıl Joker'e dönüştüğünü anlatır.

Film, 1980'li yıllarda Gotham şehrinde geçmektedir. Arthur Fleck, stand-up komedyeni olma hayaliyle yaşayan ve zor bir hayat süren bir bireydir. Sokakta palyaçoluk yapar, reklam afişleri taşır. Arthur, aynı zamanda annesi Penny Fleck'in bakımıyla ilgilenmektedir ancak aralarındaki ilişki oldukça karmaşıktır. Arthur'un zihinsel sağlık sorunları vardır ve bu durum onun sosyal alanda birtakım zorluklar yaşamasına da yol açar. Arthur'un yaşam içinde karşılaştığı zorluklar onun zihinsel sağlığını daha da kötüleştirir. Toplum ve çevresi tarafından sürekli dışlanmakta ve küçümsenmektedir. Bir gün, sokakta birkaç genç tarafından saldırıya uğradıktan sonra, içindeki şiddet eğilimi tam anlamıyla ortaya çıkmaya başlar. Aynı zamanda, halkın gözünde popüler olan ve eğlenceli bir TV şovunun sunucusu Murray Franklin'in programına katılma hayali, onu başka bir yola sürükler. Bir dizi trajik olay ve yanlış anlamalar sonucu Arthur, Joker kimliğini inşa ve kabul ederek Gotham'daki kaosun simgesi haline gelir.

Camus, *Sisifos Söyleni* adlı eserinde, insanların yaşamlarına anlam katma çabalarının sonunda karşılaştıkları boşluğu ve anlamsızlığı anlatır. Sisifos'a aldatıcılığı ve kurnazlığı nedeniyle tanrılar tarafından devasa bir kayayı sonsuza dek bir tepeye yuvarlama cezası verilir. Bu cezalandırma, eylemin tüm boşunalarının bilincinde olmanın getirdiği döngüsellik içerir. Sisifos'a uygulanan bu ceza modern bireyin absürdle olan karşılaşmasını ve mücadelesini temsil eder niteliktedir. Camus'ye göre absürd "insan ve evrenin yüzleşmesidir". Beklentilerimiz ve "aklımız", gerçekliğin sonsuz "kayıtsızlığı" ve "insanlık dışı sessizliği" karşısındadır (Solomon, 2006, s. 54).

Fleck'in yaşamı, Camus'nün absürdle karşılaşan insanın durumu için tipik bir örnektir. Fleck kendini ifade etmek ve toplumsal kabul görmek için sürekli çaba sarf eder ancak her defasında toplumun ve çevresinin ötekileştirmesiyle karşılaşır. Filmde geçen *"Yanınızda her gün geçiyorum, hiç fark etmiyorsunuz. Kaldırımda can veren ben olsam yanımdan geçer giderdiniz."* ifadesi onun bu duruma sitemi niteliğindedir. Bu dışlanma, onun için varoluşsal çöküşün itici unsurlarındandır. Her yeni başarısızlıkla, anlam arayışının boşuna olduğunu daha fazla hisseder ve nihayetinde hayatın absürd doğasını kabul etmeye başlar.

Fleck, komedyen olma arzusunu taşıırken, toplumun ondan beklediği anlamı oluşturmak adına her türlü çabayı gösterir; ancak karşılaştığı zorlukların yarattığı derin baskı ve yalnızlık, anlam arayışını bir çıkmaza sürükler. Camus, insanın evrendeki yerini anlamlandırmaya çalışırken, aynı zamanda evrenin ona hiçbir anlam sunmadığını fark etmesinin insanı yabancılaştırdığını ve boşluk içinde bıraktığını vurgular. Fleck'in yaşadığı bu anlamsızlık, absürdün farkına varan insanın hissettiği varoluşsal boşluğu simgeler. Onun içsel yolculuğu, absürdün yükselişi olarak yorumlanabilir: İnsanın varoluşsal çabalarının, hiçbir gerçek anlamla karşılaşmadan, anlamsızlıkla sonuçlanması. Camus, insanın evrenin kör ve anlamsız yapısıyla yüzleşmesinin birey açısından iki temel cevaba yol açtığını belirtir: İnsan ya bu anlam yoksunluğuna karşı pes eder ve intihar eder ya da bu anlamsızlık karşısında isyancı bir tavır alır ve kendi anlamını yaratmaya çalışır. Ancak intihar Camus'nün önerdiği bir eylem değildir. Kendini öldürmek, bir anlamda, melodramlarda olduğu gibi içindekini söylemektir. Yaşamın bizi aştığını ya da yaşamı anlamadığımızı söylemektir. (...) Yalnızca çabalamaya değmez" demektir kendini öldürmek. Yaşamak, hiçbir zaman kolay değildir kuşkusuz (Camus, 2025, s. 23). Ona göre intihar, absürde teslim olmak anlamına gelir... Absürdün bilincinde yaşayıp yine de insanın kendini buna adanması ve mümkün olan en dolu şekilde yaşamasıyla ona karşı isyan etmesinde gösterilir (Copleston, 1994, s. 393).

İlk başta, Fleck'in hayatındaki anlamsızlık ve yalnızlık karşısında intihara eğilimli olduğu söylenebilir. Toplumdan marjinalize edilmesi ve yaşadığı zihinsel sorunlar, onu hızlı bir yıkıma doğru sürükler. Filmde geçen *"Bir akıl hastalığınız olduğunda en kötü şey, insanların sanki olmadığını düşünmenizi beklemeleridir"* ifadesi toplumun kayıtsızlığına vurgu yapar niteliktedir. Fleck'in intihar yerine başkaldırıya yönelmesi, Camus'nün başkaldırı anlayışının somut bir örneğini sunar. Çünkü absürd bir yaşam ilkesi olarak alındığı zaman çelişkidir. Bunun yerine bir yaşam ilkesi olarak başvurulacak tek alternatif başkaldırı olabilir (Camus, 2009, s. 14). Başkaldırı sayesinde ki insan kendisini aşar.

Camus'nün felsefesinde başkaldırı, insanın evrenin kayıtsızlığını kabul ederek ortaya koyduğu etik ve varoluşsal bir tepki olarak tanımlanabilir. Absürdle yüzleşen insanın yapması gereken şey, pes etmek yerine varoluşuna sahip çıkmak ve direnmektir. Başkaldırı, insanın anlam arayışına ve özgürlüğüne duyduğu derin saygıyı ifade eder. Başkaldırı yalnızca bireysel bir tavır değil, aynı zamanda evrensel bir direniştir. İnsan, absürd dünyada direnerek yaşamaya devam eder. Bu bağlamda başkaldırı; Tanrı, toplum ya da otoriteye karşı bir eylem olmaktan çok, insanın kendi varoluşunu anlamlandırma ve onurlu bir yaşam sürme kararıdır. Camus, başkaldırının şiddet içermediğini de vurgular; aksine, başkaldırı insanın şiddet ve nefretten uzak durmasını gerektirir. Absürdün kabulüyle başlayan başkaldırı, insanın varoluşunu, kendi değerleri ve özgürlüğüyle savunma yoludur. Bu nedenle, Camus'nün başkaldırısı, hem bireysel bir varoluş mücadelesi hem de insanlık onurunu koruma yoludur.

Fleck'in yaşadığı yalnızlık, Camus'nün yabancılaşma ve toplumsal dışlanma üzerine geliştirdiği fikirlerle paralellik gösterir. Camus, insanın yalnızlığını kabul etmesi gerektiğini savunur, çünkü insan her zaman yalnızdır ve anlam arayışı sürecinde bu yalnızlıkla yüzleşmek zorundadır. Fleck, toplumun ona verdiği rolü kabul etmez; o, kendi anlamını yaratmaya çalışır, ancak bu çaba her seferinde daha derin bir yalnızlıkla sonuçlanır. Bu yalnızlık, insanın hayatın anlamsızlığına karşı duyduğu en derin duygu olarak tanımlanabilir. Fleck, toplumdan dışlanmış bir figür olarak, bu yalnızlık içinde bir kimlik inşa eder ancak sonunda yaşadığı bu boşlukla başa çıkabilmek için şiddete başvurur. Absürdü anlamasıyla doğan boşluk, kendini yeniden inşa etmek için bir olanaktır. Şiddet, onun yalnızlığını geçici olarak unutturur, fakat aynı zamanda bu yalnızlığın bir çözümü de değildir. İçsel sürecin ve dış dünyanın birbirini besleyen kaosu, onu sürekli olarak yeni kimlikler yaratmaya zorlar. Fleck için şiddet, sadece bir başkaldırı değil, aynı zamanda bir kendini ifade etme biçimi haline gelir. Süreçle baş etme uğrunda büründüğü karakter Joker'in *"Eskiden hayatımın bir trajedi olduğunu düşünüyordum. Ama şimdi fark ediyorum ki aslında bir komediyim"* ifadeleri içinde bulunduğu durumun ve seçtiği yola dair bakış açısının bir yansımasıdır.

Joker “*Şehir bir şaka, ben de onun sonucuyum*” ifadesi ile anlamsızlıkla baş etmek için seçtiği yolun yani şiddetin, kendisini değersizliğe iten sistemin bir ürünü olduğunu anlatmaya çalışır. Fleck’in Joker kimliğine bürünmesi, absürdle yüzleşen insanı, evrendeki boşluğu kabul ederken, kendine ait bir anlam yaratma çabasında bulunduğu, bu yolculuğun bazen normlara ve toplumsal düzene aykırı olabileceğini gösterir niteliktedir. Joker, toplumun maskelerini kırarak, kendi anlamını şiddet üzerinden inşa eder. Camus, absürdle yüzleşen insanın anlam yaratma çabasının özgürlük ve yaşam sevgisiyle ilişkilendirilmesi gerektiğini fikrindedir. Olumlu bir değeri yerleştirmek isteyen başkaldırma eylemini bilinçsiz saldırganlık olan anarşizmden ayırmak gerekir (Gündoğan, 2018, s. 140). Ancak Joker, bu özgürlüğü yıkım ve toplumsal kaos yoluyla elde etmeye çalışır. Oysa Camus felsefesinde başkaldırmanın bilince bağlı kılınması özüne uygun halde eyleme geçilmesini sağlar. Fleck’in Joker kimliğiyle toplumsal normları alt üst etmesi, toplumsal yapının çöküşüne ne kadar da hızlı şekilde adapte olduğunu gösterir. Joker’in şiddet içeren eylemleri, yalnızca onun toplumsal yapıya ve çevresindeki bireylere karşı olan öfkesinin bir dışa vurumu değildir. Bu eylemler, aynı zamanda varoluşsal bir ifadedir.

Joker, süreçte evrensel insani değerleri ve toplumsal yapıyı yok sayarak, kendi içsel kaosunu dışarı yansıtır. Bu kaos, toplumsal düzenin ve ahlakın yok oluşu olarak tezahür eder. Camus’nün felsefesinde özgürlük, anlam yaratmakla ilişkilendirilirken, Joker’in özgürlüğü, toplumun kurallarına karşı bir reaksiyon ve tahribat olarak kendini gösterir.

Camus için, hayatın saçma olduğunun farkına varmak, hayatın anlamsızlığını aşmaya doğru bir adımdır. Saçmanın hiçbir anlamı olmadığından, insan kendini ona karşı ve ondan ayrı tutmalı ve bütünüyle ona karşı isyan etmelidir. İnsan, hayatın saçmalığına veya anlamsızlığına yenik düşmemeyi seçme özgürlüğüne sahip olduğu için kendini saçmadan ayrı tutabilir. Bu özgürlükle, insan varoluşuna bir tür anlam vermesini sağlayacak bir zarafete sahip olmalıdır (Arinze and Onwuatuogwu, 2020, s. 536).

Absürdün farkındalığı ile gelen özgürlüktür devreye giren ve insan özgürlüğü, bilince karşılık gelen bir farkındalık halidir. Joker başkaldırıyor, anlama ve varoluşu kutlama olarak değil, kaos ve şiddetle yüzleşme biçimi olarak tanımış durumdadır. O, bir kaos figürüne dönüşerek kendi komedisini yaratmıştır.

3.SONUÇ

İnsanın beklentileri ile dünyanın kayıtsızlığından doğan absürdizm, insanın dünyadaki yerini, yaşamın anlamını ve ölümün kaçınılmazlığını kabul etmesiyle birlikte özgürlüğün ne anlama geldiği konusunda derin bir sorgulama başlatır. Camus, absürdizmin doğasından gelen anlam arayışını bir çelişki olarak tanımlar. Hayatın anlamı yoktur; evrenin kayıtsızlığı ve anlamsızlığı, insanı varoluşsal bir çıkmaza sürükler. Ancak, bu absürd duruma rağmen insan, kendini özgür hissetme kapasitesine sahiptir. Camus’ye göre, absürd bir dünya içinde yaşamayı kabul etmek, insanın en yüksek özgürlüğüdür. Bu, kaçış değil doğrudan yüzleşme ve varoluşu sürdürme kararıdır. İnsan anlam arayışındaki boşluğu kabul ederken, dünyayı dönüştürme gücüne de sahiptir. Bu, insanın bir yandan absürdle yüzleşmesi, diğer yandan özgürce kendisini yeniden yaratma gücüyle şekillenen bir süreçtir.

Joker filmi, Camus’nün felsefesini sinematik bir düzlemde güçlü bir biçimde somutlaştırırken, varoluşsal sorulara dair derin bir inceleme sunar. Fleck’in varoluşsal çöküş ile Joker’e dönüşme yolunda yaşadığı trajik süreç, insanın yalnızlık ile yüzleşmesinin, anlam arayışının ve nihayetinde absürdle mücadelesinin anlatıldığı dramatik bir evrim olarak karşımıza çıkar. Joker’in kendi anlamını yaratma mücadelesinde başvurduğu şiddet, Camus’nün absürdle karşılaşan insanın isyancı tavrı alma çabasını bir şekilde yansıtır görünmektedir ancak Joker’in yarattığı kaos Camus’nün önerdiği başkaldırmanın anlamlı bir yaşam yaratma çabasıyla çelişir, bu da filmin derinliğini arttıran bir unsurdur. Joker filmi, Camus’nün absürd kahramanı ile Fleck’in Joker olma yolundaki varoluşsal yolculuğunun kesiştiği noktada, izleyiciye anlamın ve şiddetin bir yanı sıra iç içe geçtiği bir çözüm önerisi sunar. Joker absürdü kabullenen bir figür olsa da kaosu yüceltmeyi tercih eder. Fleck’in Joker olma yolculuğu, nihayetinde Camus’nün absürdün karşısında insanın ne yapması gerektiğine dair verdiği felsefi yanıtların eleştirel bir yansıması olarak karşımıza çıkar.

KAYNAKÇA

- Arinze, A. T. and Onwuatuegwu, I. N. (2020). The notion of absurdity and meaning of life in Albert Camus existentialism, *Open Journal of Philosophy*, 10, 528-538.
- Camus, A. (2009). *Başkaldıran insan*. (T. Yücel, Çev.). Can Yayınları.
- Camus, A. (2013). *Düşüş*. (H. Demirhan, Çev.). Can Yayınları.
- Camus, A. (2025). *Sisifos söyleni*. (T. Yücel, Çev.). Can Yayınları.
- Copleston, S. J. F. (1994). *A history of philosophy. Volume IX. Modern philosophy: from the French Revolution to Sartre, Camus and Levi-Strauss*. Published By Doubleday.
- Gündoğan, A. O. (2018). *Albert Camus ve başkaldırma felsefesi*. Öteki Yayınevi.
- Gündoğan, A. O. (2011). *Albert Camus hayatı, yapıtları, felsefesi*. MKM Yayınevi.
- Hochberg, H. (1965). Albert Camus and The Ethic of Absurdity, *Ethics*. 75 (2), 87-102.
- Solomon, R. C. (2006). *Dark feelings, grim thoughts: Experience and reflection in Camus and Sartre*. Oxford University Press.